

SPECTROSCOPY OF ELECTRONS WITH CHARACTERISTIC ENERGY LOSS

D.B. Khakimova

Military Security and Defense University of the Republic of Uzbekistan
Military Aviation Institute Senior lecturer of the Department of General Engineering
and Natural Sciences

Abstract

This article presents the spectroscopy of electrons with characteristic energy loss, corresponding to the type of a particular material, near the elastically returned electron peak of the secondary electron energy spectrum.

Keywords

spectroscopy, energy spectrum, plasmon, valence electrons, intensity, crystal, secondary electrons, energy spectrum, hybrid plasmon oscillations, amplitude.

XARAKTERLI ENERGIYASINI YO‘QOTGAN ELEKTRONLAR SPEKTROSKOPIYASI

Xakimova D.B.

O‘zbekiston Respublikasi Harbiy Xavfsizlik va Mudofaa Universiteti

Harbiy Aviatsiya Instituti Umumtexnika va tabiiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ikkilamchi elektronlar energetik spektrining elastik qaytgan elektronlar cho‘qqisi yaqinida muayyan materialning turiga mos ravishda xarakterli energiya yo‘qotgan elektronlar spektroskopiyasi haqida keltirilgan.

Kalit so‘zlar: spektroskopiya, energetik spektr, plazmon, valent elektronlar, intensivlik, kristall, ikkilamchi elektronlar, energetik spektr, gibrid plazmon tebranishlar, amplituda.

Ikkilamchi elektronlar energetik spektrining elastik qaytgan elektronlar cho‘qqisi yaqinida muayyan materialning turiga mos ravishda xarakterli energiya yo‘qotgan elektronlarga (XEYE) tegishli bo‘lgan cho‘qqichalar paydo bo‘ladi. Energiyaning xarakterli yo‘qolishi deganda, birlamchi elektronlarning qattiq jismga uzatayotgan energiyasining ΔE porsiyasi tushuniladi. EQE cho‘qqidan hisoblangan XEYE

cho‘qqining ΔE vaziyati umuman olganda birlamchi elektronlarning energiyasi E_1 ga ham, birlamchi dastaning (tushish burchagiga ham bog‘liq bo‘lmaydi va namuna moddasiga xos xususiyat hisoblanadi. Elektronlarning xarakterli energiya yo‘qotishi ro‘y berishining asosiy sabablari: birlamchi elektronlar energiyasining qisman qattiq jismdagi elektronlarning zonalararo yakka zarrali holda o‘tishlarini vujudga keltirishga sarf bo‘lishi va qisman valent elektronlarning guruhlashgan (plazmon) tebranishlari uyg‘onishiga sarf bo‘lishi.

Qattiq jismdagi elektron gazning plazmon (kollektiv) tebranishlari hajmiy va sirtiy elektronlarning tebranishlaridan tashkil topgan diskret energetik spektrga ega bo‘ladi.

Hajmiy elektronlar uchun energiya yo‘qotishi ya’ni hajmiy plazmon energiyasi ΔE quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$\Delta E_{\nu} = nh\omega_{\nu}, \quad (1.9)$$

bu yerda ω_{ν} - bo‘ylama plazmon tebranishlar chastotasi, h - Plank doimiysi, n - butun son ($n=1,2,3,..$). Plazmon tebranishlari karrali va gibrid bo‘lishi mumkin. Masalan hajmiy plazmonga ikki karrali plazmon uyg‘onsa $n=2$, uch karrali uyg‘onsa $n=3$ bo‘ladi. Agar $\hbar W_{\nu} + \hbar W_s$ energiyali (yoki ularga karrali $n\hbar w_{\nu} + m\hbar w_s$) plazmon uyg‘onsa gibrid plazmon tebranishlar deyiladi. ω_{ν} - chastotani Lengmyur formulasi bo‘yicha hisoblash mumkin:

$$\omega_{\nu} \approx (4\pi N e^2 / m)^{1/2}, \quad (1.10)$$

bu yerda, N – valent elektronlar konsentratsiyasi, m va e – elektronning mos ravishda massasi va zaryadi.

Sirtiy plazmon energiyasi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$E_s = \hbar \omega_s \quad (1.11)$$

Sirtiy plazmon chastotasi $\omega_s = \omega_{\nu} / \sqrt{1 + \epsilon}$ bo‘lganligi uchun

$$E_s = \hbar \omega_s = \hbar \omega_{\nu} / \sqrt{1 + \epsilon}, \quad (1.12)$$

kabi aniqlanadi, bu yerda, ε - namunaga chegaradosh muhitning dielektrik singdiruvchanligi.

Zonalararo o'tish jarayonida birlamchi elektronning qattiq jism elektroniga uzatadigan o'rtacha energiyasi quyidagi formulaga ko'ra hisoblanadi.

$$\Delta E_c = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{2\pi n}{d} \right)^2 \approx 150(n/d)^2, \quad (1.13)$$

Bu yerda d – panjara doimiysi, n – teskari panjara vektori.

Plazmonlar energiyasining nazariy hisoblangan qiymatlari tajriba natijalari bilan doim mos tushavermaydi. Bunday farqlarning vujudga kelishi dastavval plazmon tebranishlarida qatnashayotgan valent elektronlar sonini aniq bilmaslik bilan bog'liq. Masalan grafitning spektrida ikkita bir karrali hajmiy plazmon kuzatiladi: atomlardagi bittadan valent elektronlarning kollektivlashgan plazmon uyg'onishiga mos keluvchi 10,7 eV energiyali cho'qqi va uchtadan valent elektronlar kollektivlashgan plazmon uyg'onishi uchun 21,5 eV energiyali cho'qqi. O'tish metallarida va ularning birikmalarida sirtiy plazmonlar uchun tajribaviy va nazariy ma'lumotlar orasida katta farq bor. Masalan, Mo uchun tajribada kuzatilgan $\hbar \omega_s$ ning ($\Delta E_s=10,5$ eV) qiymatlari nazariy (16 eV) qiymatidan kam. Buning sababi elektron gazning hajmiy va sirtiy moddalariga ionli asosning ta'siri bo'lishi mumkin. Masalan, d – o'tish metallarining plazmon tebranishlarida hamma s – va, d – elektronlar qatnashishi yoki faqatgina d – elektronlar qatnashishi mumkin. Shu munosabat bilan d - metallarning XEES spektrlarida elektronlarning guruhlariga bo'linishi tufayli vujudga keladigan qo'shimcha cho'qqilar kuzatiladi.

Turli xil plazmonli va yakka zarrali uyg'onishlar mavjudligi sababli XEES spektrlarida kuzatiladigan barcha cho'qqilarni nazariy jihatdan izohlash benihoya qiyindir. XEES cho'qqilarini taqqoslash uchun odatda turli xil tabiatli energiya yo'qolishiga mos keluvchi cho'qqi intensivliklari birlamchi elektronlarning E_p energiyasiga va dastaning nishon sirtiga φ tushish burchagiga turlicha bog'liqligidan foydalaniladi. XEES cho'qqilarini izohlashda quyidagi qonuniyatlarga asoslanish zarur. E_p ning ortishi bilan sirtiy plazmon cho'qqisining amplitudasi hajmiy plazmon cho'qqisi amplitudasiga nisbatan kamayadi, φ ning ortishi bilan esa bu intensivliklar

qarama-qarshi yoʻnalishda oʻzgaradi. Hajmiy plazmon choʻqqisi amplitudasining zonalararo oʻtish choʻqqisi amplitudasiga nisbati birlamchi dasta energiyasiga proporsional ortadi. E_p ning barcha qiymatlarida plazmon tebranish choʻqqilarining intensivliklari zonalararo oʻtish choʻqqilari intensivliklariga nisbatan ancha katta boʻladi.

Shunday qilib, XEES choʻqqilari intensivliklarining energiya va burchakka bogʻliqligini oʻrgana borib turli xil energiya yoʻqotishlar tabiatini aniqlash va shu bilan birga qattiq jism sirtining elektron tuzilishi haqida maʼlumotlar olish mumkin. Masalan, plazmonning uygʻonish energiyasini bilgan holda berilgan moddaning valent elektronlari konsentratsiyasini aniqlash mumkin.

Sirtiy plazmonlar chastotasi oʻrganilayotgan material sirtining dielektrik doimiysiga juda sezgir. Shuning uchun sirtiy plazmonlar uygʻonishi bilan bogʻliq xarakterli energiya yoʻqotish choʻqqilarini tahlil qilish yupqa plyonkalar hosil qilish, tozalash, kataliz, adsorbsiya va shu kabi jarayonlarni oʻrganishda foydali maʼlumotlar berishi mumkin; elektronlar sathlarining ionlashishi bilan bogʻliq choʻqqilarni oʻrganish esa material sirtiga yaqin qatlamlarning kimyoviy tarkibini tahlil qilishning effektiv vositasi hisoblanadi.

Kichik (I-100 eV) va oʻrta (100-2000 eV) energiyali elektronlar bilan “oʻqqa tutilgan” qattiq jism yuzasida sodir boʻladigan oddiy jarayonlarni oʻrganish, sirtning elektron va kristall tuzilishi toʻgʻrisida, moddaning sirtga chiqish qatlamining element tarkibi va undagi atom zarralarining kimyoviy bogʻlanishlari haqida, oʻrganilayotgan namuna – moddaning emission xossalariga va chiqish ishi toʻgʻrisida, hamda turli faktorlar ionli implantatsiya, plyonkaning changlanishi elektron “oʻqqa tutish” qizish va hokazo taʼsirida moddaning zikr etilgan parametrlarining oʻzgarishi toʻgʻrisida mufassal maʼlumot olish imkonini beradi.

Bunga muvofiq holda sirt diagnostikasi uchun amalda quyidagi ikkilamchi emission spektroskopiya usullaridan foydalaniladi:

- ikkilamchi elektron emissiya koeffitsiyentlarini va ularning birlamchi dastani tushish burchagi va energiyasiga bogʻliqligini oʻlchash;
- sekin elektronlar difraksiyasi;

- oje – elektronlar spektroskopiyasi;
- elektronlar energiyasining xarakteristik yo‘qotish spektroskopiyasi;
- haqiqiy ikkilamchi elektronlar spektroskopiyasi;
- kichik energiyalar $E_p \leq 100$ eV sohasida elastik qaytgan elektronlar spektroskopiyasi.
- chegaraviy potentsiallar spektroskopiyasi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Adamchuk V.K., Fedosenko S.I. Issledovaniye protsessa formirovaniya kontaktov poluprovodnik – metall metodom fotoelektronnoy spektroskopii // Izv. AN. SSSR. Ser. Fizicheskaya. 1979. t.43, № 3. S. 523 – 528.
2. Aliyev A.A., Xakimov A. Stimulirovaniye vtorichnoy ionnoy emissii putem implantatsii ionov metallov v tverdoye telo. VIP-14. Rossiya. 1999. t.1, s. 302 – 305.
3. Arifov U.A. Vzaimodeystviye atomnix chastits s poverxnostyu tverdogo tela. M.: Nauka. 1968. S. 22 – 24, 242 – 243.
4. Arsenyeva-Geyl A.N. Vneshniy fotoeffekt s poluprovodnikov i dielektrikov. M.: Texn-teor. lit. 1957. 224 s.
5. Bronshteyn I.M. Frayman B.S. Vtorichnaya elektronnaya emissiya.- M.: Nauka, 1969, -108 s.
6. Normurodov M.T., Umirzakov B.YE. Vliyaniye ionnoy implantatsii na emissionniye svoystva Pd-Ba. Moskva. Elektronika SVCH. 1991. № 10, S. 28 –30
7. Wells O.C. Scanning Elektron Microscopy, Mc Grow-Hill, New York, 1979
8. . http://perst.issph.kiae.ru/Inform/perst/2004/4_22/index.htm
9. http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/04_06/MAGIC.HTM